

MUNSHIY AHMADJON HIKOYALARINING G‘OYAVIY-BADIIY TAHLILI

Nargiza Kaxramonovna Kabiroya

PhD, dotsent,

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: n.kabiroya.88@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asr boshlaridagi pushtu adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Munshiy Ahmadjonning hayoti va ijodiy faoliyati tahlil qilinadi. Adibning pushtu badiiy prozasi taraqqiyotidagi o‘rni, tarjimonlik faoliyati, lug‘atchilik sohasidagi xizmatlari hamda «U va bu» va «Ertak aytish» to‘plamlarining g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari yoritiladi. Xususan, «Jodugar» hikoyasi misolida yozuvchining xalq og‘zaki ijodi an‘analari, folklor motivlari, badiiy tasvir vositalari va uslubiy mahorati tadqiq etiladi. Shuningdek, adib asarlarining til xususiyatlari, kompozitsion qurilishi hamda afg‘on va pushtu adabiyoti rivojidadagi ahamiyati ilmiy nuqtayi nazardan baholanadi.

Kalit so‘zlar: Afg‘on adabiyoti, badiiy proza, folklor, hikoya, xalq og‘zaki ijodi, badiiy uslub, tarjimachilik, adabiy meros.

IDEOLOGICAL AND ARTISTIC ANALYSIS OF MUNSHI AHMADJON'S SHORT STORIES

Nargiza Kabiroya

PhD, Associate Professor

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: n.kabiroya.88@gmail.com

Abstract: This article analyzes the life and creative activity of Munshi Ahmadjon, one of the prominent representatives of Pashto literature in the early twentieth century. The study examines the writer’s contribution to the development of Pashto prose, his translation activities, achievements in the field of lexicography, as well as the ideological and artistic features of his collections “This and That” and “Storytelling”. Particular attention is paid to the story “The Witch”, through which the author’s use of oral folk traditions, folklore motifs, artistic devices, and stylistic mastery is explored. Furthermore, the linguistic features, compositional structure, and significance of Ahmadjon’s works in the development of Afghan and Pashto literature are assessed from a scholarly perspective.

Keywords: Afghan literature, prose fiction, folklore, short story, oral folk tradition, literary style, translation activity, literary heritage.

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РАССКАЗОВ МУНШИ АХМАДЖОНА

Наргиза Кахрамоновна Кабирова

PhD, доцент

Ташкентский государственный университет востоковедения

E-mail: n.kabirova.88@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются жизнь и творческая деятельность Мунши Ахмаджона — одного из выдающихся представителей пуштунской литературы начала XX века. Рассматриваются его роль в развитии пуштунской художественной прозы, переводческая деятельность, достижения в области лексикографии, а также идейно-художественные особенности сборников «То и это» и «Рассказывание сказок». Особое внимание уделяется рассказу «Колдунья», на примере которого исследуются традиции устного народного творчества, фольклорные мотивы, художественные средства и стилевое мастерство писателя. Кроме того, с научной точки зрения оцениваются языковые особенности произведений автора, их композиционное построение, а также значение его творчества для развития афганской и пуштунской литературы.

Ключевые слова: Афганская литература, художественная проза, фольклор, рассказ, устное народное творчество, художественный стиль, переводческая деятельность, литературное наследие.

KIRISH

XX asr boshlarida pushtu adabiyoti taraqqiyotida muhim o‘rin tutgan ijodkorlardan biri Munshiy Ahmadjon hisoblanadi. U nafaqat iste’dodli yozuvchi, balki tarjimon, lug‘atshunos va ma’rifatparvar sifatida ham pushtu adabiyotining rivojlanishiga salmoqli hissa qo‘shgan. Uning asarlarida xalq og‘zaki ijodi an‘analari, milliy urf-odatlar va ijtimoiy hayot voqeliklari badiiy talqin etilgan. Munshiy Ahmadjon hikoyalari sodda va ravon tili, xalqona uslubi hamda folklor unsurlaridan mohirona foydalanilgani bilan ajralib turadi.

Adibning «U va bu» hamda «Ertak aytish» to‘plamlari pushtu badiiy prozasining shakllanish va taraqqiyot bosqichlarini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi. Ushbu maqolada Munshiy Ahmadjonning hayoti va ijodiy faoliyati, hikoyalarning g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari hamda pushtu adabiyoti rivojidagi o‘rni ilmiy tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

Munshiy Ahmadjon 1882-yilda Bannu shahrida tug‘ilgan. U yoshlik chog‘idayoq yetim bo‘lib qoldi va tirikchilik maqsadida tug‘ilgan yurtini tark etib Peshovarga ketdi. Bu yerda u ingliz tilini juda yaxshi o‘rganib oldi. 1900 yildan

inglizlarga pushtu tilini o‘rgata boshladi. Uning o‘quvchilari orasida ko‘plab ingliz ofitserlari bor edi. Ulardan biri Hindistonning vitse qiroli bo‘lib xizmat qilgan lord Ueyvell edi. Yozuvchining ta’kidlashicha, Hindistonga xizmatga yuborilgan har bir ofitser, avvalo, Munshiy Ahmadjonning huzuriga tashrif buyurar ekan. Inglizlar bu yozuvchiga, ayniqsa umrining oxirlarida, to‘q-farovon turmush kechirish imkoniyatini berganlar. Munshiy Ahmadjon ham ularning nomlarini oqlashga harakat qilgan. U o‘zining ijodi orqali ham inglizlarga pushtu tilini yanada yaxshiroq o‘rgatishga uringan. 1910 yili u Mavlaviy Ahmadning “Mahmud G‘aznaviy tarixi”¹ asarini o‘qish uchun afg‘on-ingliz lug‘atini tuzib chiqdi. Taxminan o‘sha yillarda, u “Afg‘on tili hazinasi” lug‘atini chop etdi. Uning ingliz tilidan pushtu tiliga o‘giran asarlari orasida Tomas Morning “Utopiya” va Mallesonning “Afg‘oniston tarixi”² kitoblari diqqatga sazovordir. Sodiqulla Rishtinning so‘zlari bo‘yicha, Mallesonning kitobi shunchalik mukammal tarjima qilinganki, uni Munshiy Ahmadjonning o‘z asari deb o‘ylash mumkin.

Munshiy Ahmadjon badiiy prozaga XX asr boshlaridanoq murojaat qildi. Uning hikoya va ocherklari “U va bu” va “Ertak aytish” nomli to‘plamlarga kiritilgan.

1929 yilda Peshovarda chop etilgan “U va bu” hikoyalar to‘plami so‘zboshisida Munshiy Ahmadjon bu kitob “Hindistonda xizmat qilayotgan ingliz harbiy ofitserlariga”³ atalganligini yozadi. To‘plam 75 ta o‘tmish halq hikoyatlaridan iborat⁴.

Bulardan tashqari, unga yozuvchining o‘z asarlari ham kiritilgan, chunonchi ularning biri “Jodugar” deb ataladi.

د يوسف جوی د کلي اوسېدونکي د شپي له خوا له خپلو کورونو څخه د وتلو وېره لري، ځکه چې له نامعلومو ځايونو څخه د زنگچو پرله پسې شرنګا اورېدل کېږي. د کلي خلک دا پېښه د يوي جادوګري له شتون سره تړي او داسې انگيري چې ګواکي جادوګره د دوی کلي ته راغلي ده. له همدې امله د وېرې، شک او اوازو فضا ورځ تر بلې پراخېږي.

په همدې مهال کلي ته د علي گل په نوم يو ځوان راځي. هغه د خلکو خبرې اوري، خو دغه ادعاوي بې بنسټه ګني او په جدي ډول يې نه مني. سره له دې، له يو څه مودې وروسته هغه هم د شپي لخوا د کلي په کوڅو کې د يوه نامعلوم او مشکوک موجود د تګ راتګ نښې احساسوي. په پايله کې پرېکړه کوي چې د خلکو له نظره دغه «جادوګره» پيدا او له منځه يوسي.

کله چې شپه راورسېږي، علي گل خپله توره او ډنډه له ځان سره اخلي، له کلي څخه وځي او په يوه مناسب ځای کې کمين نيسي. ناڅاپه د زنگچو غږ اورېدل کېږي او يو سيوري د باد په څېر د هغه له مخې تېرېږي. که څه هم په لومړي سر کې د وېرې احساس پرې غالبېږي، خو ژر خپل ځان ملامتوي او بېرته زړورتيا خپلوي. لږ وروسته بيا د زنگچو شرنګا اورېدل کېږي او هماغه سيوري يو ځل بيا راڅرګندېږي. علي گل ورپسې منډه وهي، په ډنډه يې وهي او پر ځمکه يې غورځوي.

کله چې هغه له نږدې دغه ټپي شوي او په وينو لرلې څېره ګوري، نو څرګندېږي چې نوموړي د کلي د مشر لور ده. نجلی علي گل ته توضیح کوي چې د دې لپاره يې توري جامې اغوستي وې او زنگچي يې په ملا پورې تړلي وې، خو هېڅوک يې ونه پېژني. هغې هره شپه هديرې ته تګ کاوه، خو د هغه ځوان پر قبر حاضر شي چې ورسره يې مينه لرله، خو مړ شوی و.

¹Ahmad-Jan, munshi of Peshavar, Glossary of the Tarikh-i-Sultan Mahmud Ghaznavi, Peshawar, 1910. P.88.

²تاريخ افغانستان، پېشور، ع ۱۹۳۰

³منشی احمدجان، هغه دغه، پېشور، ۱۹۲۹

⁴“Kobul” 1951, № 302, 18-19 b.

په دي توگه علي گل درک کوي چي هغه څوک چي د کلي خلکو جادوگره گڼله، په حقيقت کي يوه عادي نجلۍ وه. د نجلۍ بڼکلا او شخصيت پر علي گل ژور اغېز کوي. هغه ترې غوښتنه کوي چي نور دي په داسي بڼه او شرايطو کي د شپي تگ راتگ نه کوي، ځکه کېدای شي يوه ورځ د خلکو د ناسم تصور له امله له جدي خطر سره مخ شي.

نجلۍ هم د علي گل له زړورتيا او شخصيت څخه متاثره کېږي او ژمنه کوي چي بيا به دا کار نه تکراروي. علي گل بېرته کلي ته ستنېږي او خلکو ته اعلان کوي چي جادوگره يې له منځه وړي ده او نور به د دوی سيمي ته را نه شي.

له دي پېښي څو ورځې وروسته د کلي خلک گوري چي علي گل بېقراره شوی او تل په فکرونو کي ډوب بڼکاري. ډېر وخت نه تېرېږي چي هغه له کلي څخه ورکېږي؛ همدارنگه د کلي د مشر لور هم نور نه ليدل کېږي. په پای کي د خلکو ترمنځ دا خبر خپرېږي چي دواړو ځوانانو واده کړی او د ژوند د دوام لپاره بل ځای ته کډه شوي دي.⁵

“Yusufjoy qishlog‘i odamlari kechasi ko‘chaga chiqishga qo‘rqib qoladilar, chunki qayerlardandir huda-behuda qo‘ng‘iroqchalarining jiringlashi eshitila beradi. “Bu – jodugarning ishi! Bizning qishlog‘imizga jodugar kelib qolibdi!” – deb o‘ylaydilar va vahima gaplar kuchaya boshlaydi. Bir kuni qishloqqa Ali Gul ismli yosh yigit keladi. U odamlarning vahimali gaplarini eshitib, ularga ishonmaydi va parvo qilmay kuladi. Ammo, bir qancha vaqt o‘tgach, kechalari qishloq ko‘chalarida qandaydir shubhali xilqat yurishini his qiladi. Shundan so‘ng, u kechasi yuradigan jodugarni topib o‘ldirishga qasd qiladi. Tun kirib kelganda, u o‘z qilichini va to‘qmog‘ini olib qishloqdan chiqadi hamda panada poylab turadi. Birdan qo‘ng‘iroq tovushi eshitiladi va uning oldidan yeldek uchib nimadir o‘tib ketadi. Unda oniy qo‘rquv paydo bo‘ladi va buning uchun o‘zini so‘kadi. Lekin, yana qo‘ng‘iroqcha jiringlaydi va yana uning oldidan bir sharpa o‘tib ketadi. Yigit chopib borib, uni to‘qmog‘i bilan urib yiqitadi. Yiqilgan va boshi qonagan jodugarni sinchiklab qarab, uning qishloq oqsoqolining qizi ekanligini ko‘radi. Qiz unga, o‘zini hech kim tanimasligi uchun shunday qora kiyinib, beliga qo‘ng‘iroqchalar osib har tunda qabristonga borib, o‘zi sevgan, lekin vafot etgan bir yigitning ziyoratiga borishini aytadi. Shunday qilib, odamlar jodugar deb o‘ylagan kimsa – oddiy bir qiz ekanligi unga ma‘lum bo‘ladi. Ali Gul bu qizning go‘zalligidan hayratga tushadi. Unga boshqa bu ahvolda yurmasligini iltimos qiladi. Bir kunmas bir kun, uni jodugar deb o‘ylab o‘ldirib qo‘yishlari mumkinligini aytadi. Qizga ham bu botir yigit yoqib qoladi va boshqa bunday ish qilmaslikka va‘da beradi. Uyiga qaytgan Ali Gul, qishloq odamlariga jodugarni o‘ldirganini, uning boshqa bu yerga kelmasligini xabar qiladi. Oradan bir necha kun o‘tgach, yigitning o‘zini qo‘yarga joy topa olmay qolayotganini odamlar sezadilar. Ko‘p o‘tmay u qishloqdan g‘oyib bo‘ladi, va u bilan birga qishloq oqsoqolining qizi ham ko‘rinmay qoladi... Natijada, ikki yosh turmush qurganliklari va boshqa bir yerda yashayotganliklari haqida gap tarqaydi.”

Munshiy Ahmadjon ushbu hikoyada afg‘on afsonalariga murojaat qilgan, qisqa iboralarni badiiylik bilan uyg‘unlashtirgan. Hikoyada maqollar, balandparvoz so‘zlar va og‘zaki tilda ishlatiladigan kinoyalar qo‘llaganki, bu asarga alohida maroq baxsh etgan.

5 او او هغه (د لنډو کيسو ټولگه). کابل، ۱۹۵۱م، ۱۱۲-۱۱۹ مخونه. منشي احمدجان

1930 yil Peshovarda Munshiy Ahmadjonning “Ertak aytish” xrestomatiyasi chop etilgan. Bu kitobda u xalq dostonlari “Odamxon va Durxoniy”, “Farxod va Shirin”ning o‘z talqinida bayon etgan, hamda afg‘onlarning or-nomusi haqida maqolalar va boshqa xildagi asarlar yozgan⁶. Hozirga qadar afg‘on adabiyotida til va uslub bo‘yicha Munshiy Ahmadjonning oldiga tushadigani yo‘q. U o‘zining iste’dodi va halq og‘zaki ijodini yaxshi o‘rganganligi tufayli shunday bir uslub ishlab chiqqanki, unda qisqa iboralar va badiiy o‘xshatishlar yangrab turadi. Ustalik bilan ishlatilgan badiiy vositalar Munshiy Ahmadjonning asarlariga a‘lo kompozitsion qurilish va tugallik bag‘ishlaydi. Uning mana bu so‘zlariga e’tibor qilaylik:

کله چې زه پر کوم اثر کار کوم، نو تر هر څه وړاندې د هغه لومړنۍ مسوده په دقت سره سمون او « اېډيټ کوم. وروسته، د خونې په اوږدو کې د گرځېدو پر مهال متن په لوړ غږ لولم. که چېرې کومه مبهمه، ناسمه يا درنه جمله پکې ومومم، هغه د خپلې کورنۍ غړو يا نورو افغانانو ته لولم او ترې پوښتم چې ايا دغه عبارت ورته روښانه او د پوهېدو وړ دی که نه. که چېرې له هغې څخه رضایت ترلاسه نه کړم، نو تر هغه «وخته پورې د بديلو تعبيرونو او نوو عبارتونو لټه کوم، څو بشپړ قناعت حاصل کړم»⁷

“Men biror asar ustida ishlayotganimda, avvalo, birinchi variantni yaxshilab tahrir qilaman, keyin xona bo‘ylab yurar ekanman, uni ovoz chiqarib o‘qiyman. Biror g‘aloz ibora chiqib qolsa, uni uyimdagilarga yoki boshqa afg‘onlarga o‘qib beraman va iboram tushunarlimi, deb so‘rayman. Agar yoqmasa, to qoniqmagunimcha boshqa variantlar qidiraman”.

Muallifning ideologik qarashlari, reaksiyon tushunchalari uning ayrim maishiy hikoyalariga salbiy ta’sir qilganligini ham aytish lozim. Munshiy Ahmadjonning asarlarida ingliz bosqinchilariga qarshi kurashayotgan, mustaqillik sari intilayotgan afg‘on qabilalari to‘g‘risida sha‘ma ham yo‘q. U, Hindistonning Shimoliy-G‘arbiy chegaraviy o‘lkasidagi afg‘onlar va inglizlar o‘rtasidagi munosabatlarni tasvirlar ekan, u o‘z millati odamlarini inglizlarning mol-mulkini va qurol-yarog‘larini tortib olishga urinayotgan qaroqchilar kabi qilib ko‘rsatadi. Ingliz-afg‘on urushini bunday “tasvirlash”, yozuvchi tomonidan real voqealarni atayin buzganligining namoyoshidir. Axir bu kurashda qanchadan qancha afg‘on qabilalari ishtirok etgan-ku!⁸.

Munshiy Ahmadjonning hikoyasida esa ikki qaroqchi aka-uka haqidagina so‘z boradi. Asarni o‘qigan kimsa ularni ozodlik uchun kurashchilar degan fikrga kelmaydi⁹.

Munshiy Ahmadjonning va boshqa peshovarlik yozuvchilarning asarlari Afg‘onistonda keng tarqalgan.

Afsuski, pushtunlarning badiiy prozasi rivojini patan qabilalarida tekshirishning iloji bo‘lmadi, chunki ularning yerlari 1947 yildan Pokiston hududiga o‘tib ketgan. Ammo, u yerda mahalliy intelligensiya paydo bo‘lganligi, chop etilayotgan jurnallar, gazetalar, broshyuralar, o‘quv qo‘llanmalari va boshqa

⁶Г.Ф.Гирс “Современная художественная проза на пушту в Афганистане” М., 1958. 30-35с

⁷دېشتو قرانت، داوم تولگی دپاره، کابل ۱۳۳۵

⁸منشی احمدجان، هغه دغه، پېشور، ۱۹۲۹

⁹Ahmad-Jan, munshi of Peshavar, Glossary of the Tarikh-i-Sultan Mahmud Ghaznavi, Peshawar, 1910. P.101.

kitoblarning mavjudligi, patan viloyatida ham adabiyot rivojlanayotganligini ko’rsatadi.

XX asrda pushtu badiiy prozasining rivojlanishi afg‘on halqining milliy tiklanganligini ko’rsatadi.

Hindistonning Shimoliy-G‘arbiy chegaraviy o‘lkasida XIX asr oxirlaridayoq milliy-ozodlik harakatlari kuchaygandi.

Patanlarning kurashlari 1947 yilda yanada avj oldi. Hindistonning ikki davlatga bo‘linishi paytida, ular o‘zlari yangi davlat – Pushtunistonni ham ta’sis etishga uringandilar. Ammo, maqsadlariga yeta olmadilar. Biz yuqorida ta’kidlagan Munshiy Ahmadjon ham afg‘on xalqining savodini oshirish uchun o‘zining bor kuchini sariflab, ziyoli bo‘lishga chaqirgandir.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, Munshiy Ahmadjon XX asr boshlaridagi pushtu adabiyotining yirik vakillaridan biri bo‘lib, uning ijodi pushtu badiiy prozasining shakllanishi va rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Adib nafaqat iste’dodli hikoyanavis, balki tarjimon va lug‘atshunos sifatida ham afg‘on madaniy-ma’rifiy hayotiga munosib hissa qo‘shgan. Uning «U va bu» hamda «Ertak aytish» to‘plamlari xalq og‘zaki ijodi an‘analari va zamonaviy badiiy tafakkurning uyg‘unlashgan namunasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Munshiy Ahmadjon hikoyalarida folklor motivlari, xalqona obrazlar, maqol va matallar, kinoyaviy ifodalar hamda badiiy tasvir vositalaridan keng foydalanilgan. Xususan, «Jodugar» hikoyasida xalq orasidagi irim-sirimlar, afsonaviy tasavvurlar va insoniy tuyg‘ular o‘zaro uyg‘unlashtirilib, qiziqarli badiiy syujet yaratilgan.

Yozuvchining sodda va ravon tili, ixcham bayon usuli hamda kompozitsion yaxlitlikka erishish mahorati uning asarlarining badiiy qimmatini oshirgan. Shu bilan birga, Munshiy Ahmadjon ijodi o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy qarashlaridan ham xoli emasligi kuzatiladi. Ayrim asarlarida ingliz mustamlakachiligi bilan bog‘liq voqealarning biryoqlama talqin qilinishi adib dunyoqarashining murakkab jihatlaridan dalolat beradi. Biroq bu holat uning pushtu adabiyoti taraqqiyotiga qo‘shgan hissasini kamaytirmaydi. Umuman olganda, Munshiy Ahmadjonning adabiy merosi pushtu badiiy prozasining rivojlanish tarixini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Uning hikoyalari milliy adabiyotning badiiy-estetik imkoniyatlarini namoyon etish bilan birga, afg‘on xalqining madaniy qadriyatlarini va folklor an‘analarini saqlab qolishda ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmad-Jan, Munshi of Peshavar, Glossary of the Tarikh-i-Sultan Mahmud Ghaznavi. Peshawar, 1910.
2. تاريخ افغانستان، پېشور، ع ۱۹۳۰
3. منشی احمدجان، هغه دغه، پېشور، ۱۹۲۹
4. Kobul. Kobul, 1951. № 302,

5. Munshi Axmadjon “U va bu” hikoyalar to‘plami. T., 1950.
6. Г.Ф.Гирс “Современная художественная проза на пушту в Афганистане” М., 1958.
7. Герасимова А., Гирс Г. Литература Афганистана. –М.: 1963.
8. محمد صديق، دپښتو ادبياتو تاريخ، پيښور دانش کتابتون، ۱۹۹۹
9. دپښتو قرائت، داوم تولگی دپاره، کابل ۱۳۳۵